

Dopad pandémie COVID-19 na daňové prostredie

The impact of the COVID-19 pandemic on the tax environment

Mgr. Radka Štefánová

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-27>

Abstrakt

Autorka sa v príspevku zaoberá daňovým prostredím v čase pandémie COVID-19. Pandémia ukázala nevyhnutnosť a efektívnosť digitalizácie verejnej správy, nie v oblasti elektronickej komunikácie medzi správcom dane a daňovým subjektom, ale predovšetkým projektami ako eFaktúra, eCommerce, saldokonto, či aktualizáciou Indexu daňovej spoľahlivosti. Prijímanie opatrení v oblasti daní so sebou prinieslo aj nové možnosti zneužívania daňového systému, na ktoré je nevyhnutné reagovať, nie len na vnútroštátnej úrovni, ale aj v medzinárodnom rozsahu (opatrenia EÚ a OECD), a tým eliminovať nekalé praktiky, a najmä daňové úniky.

Kľúčové slová:

Pandémia COVID-19, daňové opatrenia, daňové prostredie

Abstract

The author deals with the tax environment during the COVID-19 pandemic. The pandemic showed the necessity and effectiveness of digitalization of public administration, not only in the field of electronic communication between the tax administrator and the tax subject, but especially projects such as eFaktúra, eCommerce, saldokonto, or updating program Index daňovej spoľahlivosti (the Tax Reliability Index). The adoption of tax measures has also brought with it new opportunities for abuse of the tax system, to which it is necessary to respond, not only at national level but also internationally (EU and OECD measures), thus eliminating unfair practices and, in particular, tax evasion.

Key words:

COVID-19 pandemic, tax measures, tax environment

JEL kód: K39

ÚVOD

Pandémia COVID-19 so sebou priniesla náhle „vypnutie“ ekonomiky. Vlády štátov museli reagovať na bezprecedentné situácie spojené s pandemiou, opatreniami na ochranu zdravia ľudí, ekonomiky, zamestnanosti, ale aj opatreniami zameranými na cezhraničné

obchodovanie. Keďže pandémia spôsobila globálnu krízu, je nevyhnutná nadnárodná spolupráca nie len na úrovni Európskej únie, ale celosvetovo. Medzinárodná daňová spolupráca si vyžaduje prijímanie účinných opatrení na riešenie krízy, ale aj jej následných dopadov. Hoci štáty prijímali opatrenia zamerané na štátnu pomoc pre daňové subjekty a podniky, ktoré zasiahla kríza, vytvoril sa nový priestor pre zneužívanie systému. Oblasť daní si vyžaduje najmä prijímanie účinných opatrení na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Nezaplatené dane majú za následok zníženie zdrojov pre národné rozpočty a rozpočty EÚ.

Cieľom boja proti daňovým podvodom je získať späť príjmy, ktoré neboli vyplatené verejným orgánom, a tiež vytvoriť funkčný daňový systém, ktorý by bol prevenciou pred daňovými únikami. Boj proti daňovým podvodom v širšom zmysle slova bojuje nielen proti daňovým únikom a podvodom (oba sú nezákonné, pričom podvody si vyžadujú úmyselné konanie daňového subjektu), ale aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (najmä agresívne daňové plánovanie) a iným konaniam, ktoré sú v rozpore s právom, a ktoré poškodzujú fiskálne záujmy štátov.

Počas pandémie COVID-19 prioritou nebol boj proti daňovým únikom, napriek tomu bolo prijatých viacero iniciatív OECD, ale aj EÚ, ktoré reagujú na nové situácie a nové „schémy“ daňových únikov. Reakciou sú viaceré iniciatívy, ktoré reagujú na možné riziká vzniku daňových únikov spojených s pandemiou COVID-19. Podvodné praktiky sú prispôbené konkrétnym daniam (napr. podvodom s DPH) prípadne sú špecifické pre konkrétne daňové subjekty (napr. agresívne schémy daňového plánovania zriadené niektorými nadnárodnými spoločnosťami), alebo využívanie daňových výhod podvodným konaním. Bezprecedentnosť, ktorá je typická pre pandémiu COVID-19, si vyžaduje prijatie nových opatrení.

Rovnako v tomto období sa do popredia dostáva digitalizácia a presun obchodovania do online priestoru – čo so sebou prináša nové formy podvodov. Online priestor ukázal aj pozitíva vo finančnej správe a digitalizácia daňového systému má potenciál vytvoriť jednoduchšie, efektívnejšie a transparentnejšie daňové prostredie, ktoré eliminuje možnosti daňových podvodov a daňových únikov. V našich podmienkach sa v tejto oblasti realizovali viaceré kroky, v súvislosti s digitalizáciou finančnej správy.

1. VÝHODY A NEVÝHODY NIEKTORÝCH DAŇOVÝCH OPATRENÍ V ČASE PANDÉMIE COVID-19

V našich podmienkach je kľúčovým zákonom (vo finančnej oblasti) prijatým v súvislosti s pandemiou COVID-19, z. č. 67/2020 Z.z., nazývaný ako „LEX KORONA“ z 2. apríla 2020. Tento zákon upravuje okrem daňovej, colnej a účtovnej oblasti aj opatrenia zamerané na oblasť finančného trhu, oblasť rozpočtových pravidiel, oblasť auditu a finančnej kontroly a opatrenia zamerané na oblasť majetku verejnej správa a správy bytov a nebytových priestorov. Tento zákon nemá pre daňové subjekty (všeobecne pre adresátov) predstavovať zákon, ktorý im

stanovuje nové povinnosti, ale má byť pomocou zo strany štátu v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Pandémia ukázala nevyhnutnosť a výhody digitalizácie verejnej správy. Príkladom sú opatrenia upravujúce spôsob doručovania¹ podania v správe daní, ktoré majú byť podávané výlučne elektronicky a nie je potrebné ich dodatočne doručovať v listinnej podobe. Elektronická komunikácia zjednodušila nie len oblasť doručovania podaní, ale ukázala zjednodušenie úkonov v správe daní, tak pre daňový subjekt, ako aj pre správcu dane. Na strane druhej, odhalila aj nedostatky v technickom vybavení a funkčnosti systémov.

Uplatnenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobný ochranný prostriedok.² Toto opatrenie malo platnosť do 30. júna 2021 (pôvodne do 30. apríla 2021.) Nulová sadzba dane z pridanej hodnoty sa uplatní na ochranné prostriedky zaradené do rizikovej kategórie III (kde patria tvárové polmasky kategórie FFP2 a FFP3). Pre dovoz týchto tovarov z tretích krajín, nadobudnutie z iného členského štátu EÚ, či dodanie na území SR sa uplatní nulová sadzba DPH. Toto opatrenie bolo iba dočasné, keďže náš zákon o DPH nestanovuje možnosť zavedenia nulovej DPH.

Daňové výdavky spojené s testovaním na ochorenie COVID-19, boli rozšírené v súvislosti so zavedením povinného testovania. Povinné testovanie prinieslo nové povinnosti tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov. Spoločnosti, ktoré testovali svojich zamestnancov, prípadne poskytovali testovanie pre rodinných príslušníkov, spočiatku nemali jasne definované, ako si uplatniť výdavky s tým spojené. Finančná správa neposkytla v tejto súvislosti jasné stanovisko ani výklad, a práve odlišný výklad spôsobil nejasnosti v tom, či testovanie bude zdaňované ako nedaňový príjem zamestnanca alebo ako uznateľný daňový výdavok. Tento nedostatok bol odstránený novelou zákona č. 67/2020 Z. z., tzv. Lex Korona, ktorá odstránila výkladové problémy a § 24ab jasne definuje, že náklady na testovanie na ochorenie COVID-19 predstavujú daňový výdavok. Výdavky (náhrady) zamestnanca, rovnako aj nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, na účely testovania na ochorenie COVID-19, (vrátane rodinných príslušníkov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so zamestnancom) nie sú predmetom dane počas obdobia pandémie.

2. DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY V PODMIENKACH SR

Pandémia a následný „lockdown“ ukázali výhody spojené s digitalizáciou verejnej správy. Digitalizácia spočívala nie len v tom, že úkony a komunikácia so správcom dane boli elektronické, ale aj v prijímaní nových digitálnych možností do budúcnosti, s cieľom vytvoriť jednoduché, spoľahlivé a transparentné prostredie, ktoré uľahčí povinnosti daňovým

¹ Pozri: § 3 z. č. 67/2020 Z. z. „LEX KORONA“

² Pozri viac: Informácia k zákonu č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2021 Z. z.“), k uplatňovaniu nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty a k vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze

subjektom, a na strane druhej, bude pre správcu dane prostriedkom na zefektívnenie daňových kontrol. Okrem výhod, ale digitalizácia odhalila nedostatky, ktoré je potrebné do budúcnosti odstrániť. Ide predovšetkým o technické vybavenie, funkčnosť systémov, krátky čas na uvedenie do praxe, či nedostatočná informovanosť.

Digitalizácia verejnej správy predstavuje efektívnu formu výkonu verejnej správy, ktorá prispieva predovšetkým k:

- zvýšeniu transparentnosti
- zefektívneniu výkonu a zníženiu nákladov na fungovanie verejnej správy
- zníženiu administratívneho zaťaženia subjektov
- zlepšenie dostupnosti informácií³

2.1 Potenciál systému e-Faktúry v boji proti daňovým podvodom

Systém e-Faktúra sa použije pri transakciách, pri ktorých pre podnikateľov nebude platiť povinnosť evidovať transakciu systémom e-kasa klient. Systém e-Faktúra po nahratí transakcie a potrebných údajov zašle vyhotovenú verziu faktúry finančnej správe, a to buď prostredníctvom softvéru podnikateľa, alebo cez online štátnu aplikáciu. Prostredníctvom systému e-Faktúry bude finančná správa vykonávať daňové kontroly jednoduchšie, hospodárnejšie a efektívnejšie. Zavedenie e-Faktúry sa predpokladá na začiatok roka 2022. Prvá etapa (tzv. Business-to-Government) zavedenia systému e-Faktúry bude zameraná na obchody medzi podnikateľmi a štátnym sektorom, ktorý bude mať postavenie zákazníka. Táto etapa preverí technické kvality systému. Následne druhá etapa zavedie povinnosť evidovania transakcií a zasielania faktúr pre podnikateľov, pričom pôjde o transakcie tak medzi podnikateľom a zákazníkom (Business-to-Consumer), ako aj medzi podnikateľmi navzájom (tzv. Business-to-Business).

Nedostatkom môže byť aj technická stránka systému, zabezpečenie implementácie systému e-Faktúry do štátnych IT systémov, povinnosti daňových subjektov so zaoštráním si softvéru a nedostatočný čas na zavedenie do praxe. V súvislosti s možnými prekážkami pri zavedení je predpoklad, že termín zavedenia systému e-Faktúry bude posunutý na rok 2023. Nové digitálne prostredie si vyžaduje vyššiu informovanosť používateľov, tak po aplikačnej stránke, ako aj v oblasti technických postupov.

Zavedenie e-Faktúry by malo predstavovať možný nástroj v boji proti daňovým únikom. Prostredníctvom e-Faktúry budú mať daňové subjekty prehľad o transakciách v reálnom čase, čím bude možné odhaliť, a následne včas reagovať na podozrivú transakciu, alebo nekalé konanie. Správca dane sa bude pri kontrolách zameriavať predovšetkým na podozrivé subjekty, teda daňové kontroly budú cielenejšie na daňové podvody, daňové úniky a zneužívanie

³ Pozri viac: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, , s. 5, s.14, dostupné online: <<https://www.mirri.gov.sk/sekcie/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-nikvs/index.html>>

daňového systému. Napriek tomu, že systém e-Faktúry bude transparentnejší, neodstráni daňové úniky spojené s nevystavovaním faktúr, ktoré v systéme nebudú evidované.

2.2 Aktualizovaný Index daňovej spoľahlivosti

Hoci Index daňovej spoľahlivosti nie je vo finančnej správe novinkou jeho aktualizovanie⁴ môže priniesť daňovým subjektom výhody vo forme poskytnutia osobitného daňového režimu (benefitu). Index daňovej spoľahlivosti predstavuje nástroj finančnej správy zameraný na posilnenie dobrovoľného plnenia povinností daňových subjektov. Hodnotenie bude objektívne a nezávislé. Subjekty, ktorých sa hodnotenie bude týkať, budú FO/PO registrované pre daň z príjmov, a ktoré majú príjem z podnikania alebo SZČO. Naopak, Index sa nebude týkať zamestnancov ani FO, ktoré v poslednom daňovom priznaní dane z príjmu nemali žiadny príjem z podnikania (ich príjem bol nulový). Index daňovej spoľahlivosti, nie je verejným zoznamom, rovnako ani výsledky hodnotenia nebudú verejne dostupné. O oprávnení využívať osobitné daňové benefity, po splnení kritérií, upovedomí (oznámením) finančná správa iba daňový subjekt, ktorý takýto benefit získal. Splnenie požiadaviek/kritérií osobitného režimu sú kontrolované. Oznámenia o získaní, ale aj strate benefitov budú zasielané elektronicky. Analytický systém vyhodnocuje kritériá v nasledovných oblastiach:

- dodržiavanie daňových predpisov a plnenie zákonných povinností;
- dodržiavanie colných predpisov a plnenie zákonných povinností;
- dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice;
- predkladanie daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty;
- hlásení, kontrolných výkazov;
- predkladanie daňových priznaní k spotrebným daniam;
- platenie daní včas a v plnej výške;
- platenie colného dlhu včas a v plnej výške;
- výsledky daňovej kontroly.⁵

V súvislosti s predchádzaním daňových únikov, Index daňovej spoľahlivosti, hodnotením daňových subjektov na základe uvedených kritérií, bude vedieť odhaliť „nespoľahlivý daňový subjekt“, a tým včas reagovať na protiprávne konanie takéhoto daňového subjektu. Spolu so systémom e-Faktúry má potenciál čiastočne eliminovať podvodné konania, alebo obchádzanie daňových povinností daňových subjektov.

2.3 Saldokonto⁶

Dňa 15. apríla 2021 sprístupnila Finančná správa SR na svojom webovom portáli online bezplatný nástroj na zlepšenie daňovej disciplíny. Služba nazvaná saldokonto umožňuje

⁴ Pozri viac: Tlačová správa Finančnej správy zo dňa 21.5.2021: Aktualizovali sme Index daňovej spoľahlivosti, Bratislava

⁵ Pozri viac: online: <<https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/index-danovej-spolahlivosti>>

⁶ Pozri viac: online: <<https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/saldokonto>>

daňovníkom vstúpiť do systému Finančnej správy a získať tým aktuálny prehľad o stave plnenia ich daňových povinností. Nové opatrenie má prispieť k využívaniu elektronických služieb finančnej správy. Daňovník získava možnosť jednoduchšie sa zorientovať a skontrolovať stav účtu, či svojich záväzkov v podobe evidencie nedoplatkov, neuhradených predpisov, preplatiek alebo preddavkov. Zverejnené dáta zároveň upozornia na splatnosť daní v zákonnej lehote spolu s platobnými inštrukciami, čo napomôže k efektívnejšiemu výberu daní.

2.4 eCommerce

Od 1. júla 2021 platia nové podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Systém eCommerce⁷ zavádza nové pravidlá pre všetky krajiny EÚ, pričom jeho cieľom je zabezpečiť spravodlivé podmienky obchodovania a zamedziť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi kupujúcimi/predávajúcimi EÚ a tretími štátmi. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Nové pravidlá eCommerce platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

ECommerce prináša nové pravidlá preclievania, ktoré sa budú týkať všetkých, tak pre osoby dovážajúce tovar pre vlastnú spotrebu, ako aj pre osoby, ktoré tovar dovážajú na obchodné účely. Zmeny sa týkajú dvoch základných oblastí, a to:

- oblasť DPH – pričom sa ruší oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR. Povinnosť zaplatiť DPH pri dovoze sa vzťahuje na všetkých, bez ohľadu na hodnotu tovaru v zásielke. Oslobodenie od **cla** platí pre zásielky s tovarom, ak jeho vnútorná hodnota (v prípade viacerých tovarov súčet ich hodnôt) je menej ako 150 EUR.
- preclievanie – na zásielky sa bude podávať elektronické colné vyhlásenie podpísané KEP-om (elektronickým podpisom). Takéto colné vyhlásenie však bude výrazne jednoduchšie a bude obsahovať menej údajov oproti štandardnému colnému vyhláseniu. Pravidlá⁸ preclievania sa budú týkať tovaru, ktorého vlastná hodnota nie je vyššia ako 150 EUR (oslobodený tovar od cla), a ak takýto tovar nie je predmetom spotrebnej dane. Pre uľahčenie colného konania finančná správa spustila portál pre zjednodušené podávanie colných vyhlásení pre zásielky do 150 EUR.⁹

2.5 Rozšírené on-line obchodovanie – priestor pre podvody

Pre obdobie pandémie COVID-19 je typický rozmach elektronického obchodu a využívania digitálnych služieb. V podstate každá spoločnosť, ktorej to povaha podnikania umožňovala, vytvorila digitálnu alternatívu obchodného modelu. Na strane druhej pandémie

⁷ Pozri na: online: <www.ecm.financnasprava.sk>

⁸ Pozri viac: Tlačová správa Finančnej správy – Nové pravidlá pre preclievanie, zo dňa 14.04.2021, tiež Tlačová správa Finančnej správy – Pripravujeme nové pravidlá pre preclievanie, zo dňa 28.03.2021

⁹ Pozri viac: online: <<https://ekrcis.financnasprava.sk/crsrform/>>

prispela najmä k nárastu podvodnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu. Práve narastajúca digitalizácia a elektronizácia vytvára nový priestor pre daňovú kreativitu, zneužívanie daňového systému, a v neposlednom rade aj zneužívanie údajov, priamo, či nepriamo spojených s daňovými informáciami.¹⁰ Okrem elektronického obchodovania slovenských obchodníkov, je viac rozšírený cezhraničný predaj tovaru, najviac odevu a obuvi (najmä Aboutyou, Zalando, Answear, Modivo prípadne na území tretích krajín - Aliexpress).¹¹ Rozšírenie cezhraničného obchodovania so sebou prinieslo aj väčšie množstvo podvodných podnikov, ktoré nekalu využívajú trhové výhody. Pri uplatňovaní zásady zdanenia na mieste určenia spotrebiteľa im nevznikajú žiadne účtovné povinnosti. Je nevyhnutné zabezpečiť kontrolu a efektívne nástroje na odhaľovanie nekalých a podvodných praktík takýchto obchodníkov v oblasti DPH.

Iniciatívy európskych inštitúcií (najmä parlamentu) sú zamerané na boj proti nekalým praktikám na internete. Pandémia COVID-19 ukázala nedostatky v digitálnom priestore. Súčasná pravidlá týkajúce sa digitálnych služieb sú zastaralé, a od prijatia smernice (z pred 20 rokov) sa zásadným spôsobom nezmenili, je nevyhnutné reagovať nie len na rozšírené internetové obchodovanie, ale aj na rozmáhajúcu sa digitalizáciu daní. Digitálna ekonomika má potenciál prispieť k jednoduchšiemu, prehľadnejšiemu a bezpečnejšiemu daňovému prostrediu.

Komisia v rámci dlhodobého rozpočtu (2021 – 2027) vyčlenila 181 mil. EUR¹² na podporu boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na rozpočty členských štátov a rozpočet EÚ.¹³ Nový program EÚ pre boj proti daňovým podvodom má okrem iného zabezpečiť efektívnejšie odhaľovanie a vyšetrovanie daňových podvodov. Program sleduje tri hlavné ciele:

- predchádzanie podvodom a nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú fiskálne záujmy členských štátov a EÚ
- vzájomná pomoc
- podpora nahlasovania podvodov

Program bude riadiť a vykonávať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Finančné prostriedky, na podporu programu, budú použité najmä na posilnenie výmeny informácií v rámci nadnárodnej spolupráce, s cieľom odhaľovať úniky na medzinárodnej úrovni.

¹⁰ Pozri bližšie: BURÁK, E.: Daňová kreativita, Ružomberok, TESFO, 2019, s. 66

¹¹ Pozri viac: online: <<https://emerging-europe.com/business/czech-republic-is-europes-fastest-growing-e-commerce-market/>>

¹² Pozri viac: online: <https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/>>

¹³ Pozri viac: online: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_3967>

3. „LOCKDOWN“ V ČASE PANDÉMIE A ZDAŇOVANIE PRÍJMOV ZO ZAHRANIČIA

Pandémia COVID-19 má globálny rozmer, preto problémom v súvislosti s „lockdownom“ a uzatváraním hraníc bolo, ako určiť daňovú rezidenciu a ako sa bude postupovať pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia, tak aby boli dodržané podmienky zmlúv o zákaze dvojitého zdanenia. Reakciou na tento vzniknutý problém bolo usmernenie, ktoré vydala OECD 3. apríla 2020. Usmernenie sa týka potenciálnych vplyvov pandémie COVID-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami.

Usmernenie rieši situácie, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú¹⁴ alebo „uviazli“ v štáte, ktorý nebol ich štátom daňovej rezidencie. V súvislosti s problémami spojenými predovšetkým s lockdownom OECD zverejnila usmernenie o dôsledkoch pandémie COVID-19 na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia z 21. januára 2021. Toto usmernenie nadväzuje a aktualizuje pôvodné usmernenie z apríla 2020. Je potrebné zdôrazniť, že obe usmernenia sú nezáväznými odporúčaniami OECD. Usmernenie sa venuje potenciálnym vplyvom pandémie na medzinárodné zdaňovanie. Ide najmä o oblasti daňovej rezidencie FO, problematiku zdaňovania príjmov a dôsledkov pandémie na aplikovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.¹⁵ Medzinárodné dvojité zdanenie vznikne vtedy, ak každý štát očakáva, že všetky tuzemské i cudzozemské príjmy v plnej miere rezident zdaní na jeho území.¹⁶

3.1 Určenie daňovej rezidencie FO počas pandémie COVID-19

Usmernenie v súvislosti s určovaním daňovej rezidencie sa zameriava na osoby, na ktoré je možné uplatniť pravidlá zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. FO, ktorá je daňovým rezidentom v dvoch alebo viacerých krajinách, sa jej daňová rezidencia určí podľa kritérií ustanovených v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom, tie sa aplikujú hierarchicky. Jedným z kritérií je aj tzv. stredisko životných záujmov, inak povedané úzke väzby v krajine.

Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď opatrovatelka dlhodobo pracujúca v Rakúsku, sa z dôvodu pandémie COVID-19 dočasne vráti na Slovensko (domovská krajina). Osobné väzby s domovskou krajinou sú zvyčajne silnejšie, teda môžeme Slovensko označiť ako „stredisko životných záujmov“? Bude daňovým rezidentom na Slovensku?

¹⁴ Pozri bližšie: online <<https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/>>

¹⁵ Pozri bližšie: OECD: Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis Version, 3 April 2020, dostupné online: < <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/oecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01/>>

¹⁶ Pozri viac: ŠIMONOVÁ, a kol.: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike. Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Bratislava. 2016. s. 24

Prvé usmernenie počítalo so situáciou, že nemožnosť cestovania za zamestnaním, prípadne nemožnosť vrátiť sa do krajiny môže ovplyvniť určenie daňovej rezidencie, a odporúčalo na určenie použiť práve kritérium „strediska životných záujmov“. Druhé, aktualizované usmernenie vylučuje, aby cestovné obmedzenia/nariadenia počas pandémie ovplyvnili určenie daňovej rezidencie. Aktualizované usmernenie, počíta so situáciou, keď sú osobné a ekonomické väzby k oboj krajínám silné (ekonomické v Rakúsku, osobné na Slovensku). V takom prípade kritérium „strediska životných záujmov“, neurčí finálnu daňovú rezidenciu. Toto usmernenie sa prikláňa ku kritériu „zvyčajného pobytu“. Kritérium zvyčajného pobytu zohľadní dĺžku aj pravidelnosť pobytu opatrovateľky (aj pred pandémiou). Pri uplatnení tohto kritéria by sa mohli osoby považovať za daňových rezidentov v krajine, kde pracovali pred pandémiou (v našom prípade Rakúsko).

3.2 Zdaňovanie príjmov cezhraničných pracovníkov

Usmernenie v otázke zdaňovania príjmov zo zamestnania rozlišuje tri situácie. Prvá situácia je prípad zdaňovania príjmu, ak zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu v štáte, kde ju obvykle vykonáva, a štát pristúpil k podpore udržania zamestnania. Takýto príjem by mal byť zdanený v krajine, v ktorej vykonával zamestnanie pred pandémiou.

Druhá situácia sa týka zamestnanca, daňového rezidenta jednej krajiny, ktorý vykonáva prácu v inej krajine, za predpokladu, že mu nie je umožnené opustiť túto krajinu z dôvodu cestovných obmedzení počas pandémie, a za bežných okolností by takýto zamestnanec krajinu opustil, a jeho príjem by bol oslobodený od zdanenia na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (podľa testu 183 dní). Aktualizované usmernenie odporúča, aby dodatočne strávené dni v krajine (z dôvodu pandemických opatrení) neboli zarátané do testu 183 dní.

Posledná situácia sa týka práce na diaľku zamestnanca z jednej krajiny pre zamestnávateľa v druhej krajine. Pri tejto špecifickej situácii je nevyhnutné vychádzať z ad hoc opatrení tej-ktorej krajiny a odlišného daňového režimu. Na základe usmernenia OECD, právo na zdanenie takýchto príjmov, by malo byť ponechané štátu, kde zamestnanec obvykle vykonával prácu pred pandémiou COVID-19. Okrem uvedeného je žiadúce, aby počas krízy COVID-19 vlády flexibilne reagovali na vzniknuté situácie spojené s pandémiou a podporovali udržanie pracovných miest cezhraničných pracovníkov, prostredníctvom iných možností (napr. právna úprava podmienok „homeoffice“), prípadne, ak to povaha práce neumožňuje prijali stimulačné balíky.

4. NEKALÁ SÚŤAŽ A ZNEUŽITIE ŠTÁTNEJ POMOCI V ČASE PANDÉMIE

Oparenia prijaté v čase pandémie, boli zamerané na pomoc tým, ktorých situácia ekonomicky zasiahla. Samozrejme, nie všetky spoločnosti boli pandémiou ekonomicky postihnuté, ba dokonca niektoré vykazovali nárast zisku (najmä farmaceutické spoločnosti, obchodné reťazce a.i.). Dôležité je však aj pri opatreniach, ktoré majú pomôcť daňovým

subjektom v čase pandémie vychádzať z účelu zdaňovania – zabezpečiť príjmovú stránku verejných rozpočtov. Rovnako chrániť a podporovať hospodársku súťaž.¹⁷ V súvislosti s poskytovaním pomoci spoločnostiam v čase pandémie sa vytvoril priestor pre nekalosúťažné konanie a zneužívanie daňových výhod.

Nástroje proti zneužitiu práva a nekalému konaniu subjektov v rámci hospodárskej súťaže musia predstavovať limity pre subjekty, ktoré znevýhodňujú postavenie iných subjektov. Na strane druhej, je legitímnym právom využiť možnosti, ktoré minimalizujú daňové náklady. Limitom medzi takýmto legitímnym spávaním a zneužívaním práva je zásada legitímnych očakávaní a tiež zásada *in dubio mitius* vzťahujúca sa na výklad právnych noriem. Avšak ani táto zásada nie je absolútna, uplatní sa iba v prípade, ak sa nehodnotí skutkový stav ale uplatní sa iba v prípade existencie pochybností pri výklade právnych noriem.¹⁸ V súvislosti so zneužitím práva je nevyhnutné hovoriť aj o eticko-morálnych faktoroch a s tým spojená nízka úroveň daňovo-právneho vedomia. Práve nízka daňová morálka, nedostatok informácií a v neposlednom rade aj zlá ekonomická situácia, toho-ktorého štátu, vytvárajú potrebu/ snahu daňových subjektov obohatiť sa.¹⁹ Rovnako je dôležité pri zneužívaní systému prihliadať na skutočný obsah a účel právnej normy. Hoci obsah právnej normy môže pre subjekt predstavovať právo na získanie výhody, účel právnej normy však môže byť v rozpore so skutočným úmyslom subjektu.²⁰

Komisia v reakcii na zneužívanie opatrení, ktoré predstavujú štátnu pomoc pre podniky, poznačené pandemiou, vydala odporúčanie²¹ pre štáty, ktorého cieľom je zabrániť nekalým praktikám na finančnom trhu. Komisia odporúča členským štátom neposkytnúť podporu podnikom, ktoré majú väzby na daňové raje, prípadne sú naviazané na krajiny, ktoré sú na zozname nespolupracujúcich daňových jurisdikcií.

EÚ aktualizuje zoznam krajín, ktoré sú zaradené medzi nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Aktuálne je na tomto zozname 12 krajín:

- 8 krajín, ktoré už dlhodobo boli na čiernej listine z dôvodu nedostatočného plnenia záväzkov: Americká Samoa, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy, Vanuatu;

¹⁷ Pozri viac: ŠTRKOLEC, M.: Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 s. 15

¹⁸ Pozri viac: RAKOVSKÝ, P.: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní. Právne následky. Bratislava: C.H.Beck, 2021. s.92

¹⁹ Pozri viac: BABČÁK, V.: Zneužívanie daňového systému v EÚ. In: I. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA. Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. s. 17-18

²⁰ Pozri bližšie: ČOLLÁK, J.: Zneužité práva konaním obchodnej spoločnosti – na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu. In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva. Recenzovaný zborník vedeckých prác, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. s. 44

²¹ Pozri viac: Tlačová správa Komisie, zo dňa 14. júla 2020: Štátna pomoc: Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi, Brusel

- 3 krajiny, ktoré boli zaradené do zoznamu z dôvodu nedodržania svojich záväzkov za rok 2019: Kajmanské ostrovy, Palau, Seychely;
- 1 krajina, ktorá do zoznamu bola zaradená z dôvodu negatívneho hodnotenia transparentnosti: Panama.

Úplne bolo vymazaných 12 jurisdikcií: Arménsko, Antigua a Barbuda, Bahamy, Bermudy, Belize, Britské Panenské ostrovy, Cabo Verde, Cookove ostrovy, Marshallove ostrovy, Čierna Hora, Svätý Krištof a Nevis, Vietnam.

13 jurisdikcií zostáva na „sivom zozname“. Dôvodom je, že členské štáty sa vzhľadom na konkrétne okolnosti dohodli na obmedzenej flexibilitě určitých jurisdikcií a spolupráce iba za prísnych podmienok.²²

Pri zistení väzieb spoločnosti na daňové raje (využívanie výhodnejšieho daňového režimu) Komisia zdôrazňuje, že štáty majú vychádzať iba zo zoznamu daňových rajov, ktorý vedie EÚ. Ako prvé toto odporúčanie aplikovalo Dánsko, Poľsko, Belgicko a Francúzsko, ktoré ustanovili podmienky pre domáce spoločnosti, a vylúčili niektoré spoločnosti, ako príjemcov štátnej pomoci, ktoré ťažili z daňových rajov.

Okrem uvedeného, obmedzenia v súvislosti s prijatím štátnej pomoci, sa vzťahujú aj na podniky usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov. Predovšetkým z finančných, daňových podvodov, korupcie, alebo závažného porušenia daňových povinností. Odporúčanie Komisie stanovuje podmienky, ktoré majú pomôcť predchádzať daňovým únikom a zneužívaniu daňového systému v období pandémie.

Východiskom pri obchádzaní daňových režimov presúvaním svojich ziskov do jurisdikcií s výhodnejším daňovým režimom sú jednotné, nadnárodné pravidlá zdaňovania medzinárodných spoločností, ktorých cieľom by mala byť aj minimálna efektívna daňová sadzba. To je zvlášť dôležité na jednotnom trhu, na ktorom slobody zakotvené v zmluvách zvyšujú mobilitu ziskov a investícií. Cieľom je tiež presadiť pravidlo, aby firmy zaplatili dane tam, kde predávajú svoje výrobky a služby spotrebiteľom, a nepresúvali zisky umelo do jurisdikcií s nízkymi sadzbami a výhodnejšími daňovými pravidlami. Daňová súťaž, nie je sama o sebe problematická, avšak musia existovať pravidlá proti nekalosúťažnému konaniu. Nevôľa aplikovania týchto pravidiel môže prísť najmä zo strany štátov, ktoré daňové pravidlá využívajú na to, aby boli v konkurenčnom prostredí atraktívnym sídlom pre európske centrály nadnárodných firiem (príkladom je Holandsko, či Luxembursko).

Spor Európskej Komisie so spoločnosťou Amazon dokazuje limity takéhoto prístupu²³. Spor medzi Komisiou a Amazonom sa týkal štátnej pomoci zo strany Luxemburgu vo forme zníženia daní (približne 250 mil. EUR). Spoločnosť Amazon zaplatila štyrikrát nižšie dane, ako iné miestne spoločnosti, na ktoré sa uplatňovali rovnaké daňové pravidlá. Komisia v tejto

²² Pozri bližšie: online : <<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>>

²³ Pozri viac: on-line <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077>

súvislosti stanovila Luxemburgu povinnosť vymáhať tento daňový únik od spoločnosti Amazon, z dôvodu získania neoprávnenej výhody. Spoločnosť Amazon sa proti rozhodnutiu Komisie odvolala a obrátila sa na Všeobecný súd EÚ. Rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ²⁴, zrušilo pôvodné rozhodnutie Komisie z roku 2017, keďže neboli dostatočne preukázané tvrdenia Komisie. Nebolo ani preukázané, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon, a teda ani to, že išlo o nezákonnú pomoc vo forme zníženia daní. Uvedený príklad dokazuje, že napriek tomu, že Komisia robí opatrenia a vyšetruje podozrivé praktiky a nekalú súťaž, je dôležité to riadne preukázať.

V súvislosti s preukazovaním nekalej súťaže alebo iných praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, Komisia zdôrazňuje, že by sa mali dohodnúť jednotné podmienky/požiadavky, ktorými by spoločnosti preukázali, že nemajú väzby s krajinami, ktoré sú zaradené medzi nespolupracujúce jurisdikcie, a ak majú, tak v akom rozsahu. Cieľom Komisie nie je znevýhodňovať akékoľvek spoločnosti, naopak má za cieľ chrániť poctivých daňovníkov, ktorých ekonomicky zasiahla pandémia, a ktorí pomoc zo strany štátu potrebujú. Je potrebné zdôrazniť, že ani v prípade, ak by mala spoločnosť väzby s krajinou, ktorá je nespolupracujúcou jurisdikciou, to neznamená automatické vylúčenie možnosti poskytnutia finančnej podpory zo strany štátu. Východiskom by mohlo byť preukázanie riadneho plnenia daňových povinností za určité časové obdobie. Rovnako Komisia kladie dôraz na vytvorenie primeraného sankčného mechanizmu v prípade získania štátnej pomoci na základe nepravdivých alebo skreslených údajov.

5. BALÍK OPATRENÍ PRE SPRAVODLIVÉ A JEDNODUCHÉ ZDAŇOVANIE

Balík opatrení pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie vytvorený Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), je reakciou na dokumenty európskych inštitúcií:

- **Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy²⁵,**
- **oznámenie Komisie o dobrej správe daňových záležitostí v EÚ aj mimo nej²⁶,**
- **návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ.²⁷**

²⁴ Pozri bližšie: Rozsudok Všeobecného súdu EÚ, z 12. mája 2021 – Luxembursko a Amazon proti Komisia, vo veciach T-816/17 a T-318/18 – „Štátna pomoc – Pomoc vykonaná Luxemburskom v prospech spoločnosti Amazon – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a protiprávnu a nariaďuje sa jej vrátenie – Predbežné daňové rozhodnutie (tax ruling) - Selektívne daňové zvýhodnenie“

²⁵ Pozri bližšie: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy [COM(2020) 312 final]

²⁶ Pozri bližšie: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dobrej správe daňových záležitostí v EÚ aj mimo nej [COM(2020) 313 final]

²⁷ Pozri bližšie: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní [COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]

Pandémia mala negatívny dopad na verejné financie, a to aj tým, že veľká časť príjmov bola odklonená ako súkromný zisk osôb zneužívajúcich daňový systém. Jednou z priorit balíka je vytvoriť spravodlivý daňový systém, v ktorom každý daňový subjekt bude platiť svoj spravodlivý podiel. Rovnako je dôležité oživenie ekonomiky mobilizovaním vlád členských štátov, ktoré pomôžu čeliť ekonomickým dopadom krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Cieľom balíka je odstrániť, eliminovať medzery v systéme a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi. Balík opatrení vychádza zo 4 základných oblastí:

- reforma kódexu správania pri zdaňovaní podnikov;
- preskúmanie zoznamu EÚ obsahujúceho nesplupracujúce jurisdikcie;
- lepšie opatrenia na posilnenie dobrej správy daňových záležitostí;
- podpora partnerských krajín v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

ZÁVER

Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentné narušenie globálnej ekonomiky. Každý štát prijal svoje vlastné opatrenia s cieľom riešiť vzniknutú situáciu a zmierniť dopad a následky na ekonomiku. Opatrenia v oblasti daní mali predovšetkým predstavovať pomoc pre subjekty doktnuté pandémiou, avšak niektoré z nich vytvorili nový priestor pre špekulácie daňových subjektov spojené nie len s protiprávnym konaním, ale aj s konaním zneužívajúcim právo. Iniciatívy v tejto oblasti majú za cieľ zamedziť získavaniu neoprávnených výhod, a majú vytvoriť spravodlivé, konkurenčné prostredie pre daňové subjekty. Nedôveryhodnosť daňových subjektov by sa pri získavaní výhod/štátnej pomoci mala posudzovať nie len podľa väzieb na daňové raje a nespolupracujúce jurisdikcie, ale malo by sa prihliadnuť aj na (ne)spoľahlivé plnenenie si daňových povinností. V našich podmienkach sa aktualizoval Index daňovej spoľahlivosti, ktorý spolu s projektom eFaktúra, má potenciál byť efektívnym nástrojom správcu dane pre včasné odhalení podozrivých transakcií/protiprávných konaní, čo značne pomôže predchádzaniu daňovým únikom.

Digitalizácia verejnej (daňovej) správy má potenciál pomôcť nie len pri riešení krízy (online úkony a komunikácia so finančnou správou), ale aj do budúca zjednodušiť správu daní a efektívne predchádzať daňovým únikom včasným odhalením podozrivých transakcií. Výsledky prieskumu digitálnej odolnosti ukázali, že z daňových správ 32 členov (štátov) OECD plnohodnotne (viac ako 75%) nahradilo osobnú komunikáciu digitálnymi (virtuálnymi) prostriedkami, pričom polovica z nich považovala technické zabezpečenie za funkčné, a druhá polovica odhalila nedostatky digitalizácie svojich služieb (výpadky IT systému, nekompatibilita s už zavedenými digitálnymi systémami, preťaženosť systému a.i.). Prieskum tiež ukázal efektívnosť samotných služieb zo strany správcu dane. Viac ako tretina správ bola plne funkčná, aj v online priestore, zatiaľ čo dve tretiny správ boli funkčné iba čiastočne. Okrem

pozitív, ktoré so sebou digitalizácia priniesla (potenciálne môže priniesť), netreba opomenúť aj nové schémy podvodných konaní, ktoré sa presunuli do online priestoru.²⁸

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V.: Zneužívanie daňového systému v EÚ. In: I. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA. Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. s. 400. ISBN 978-80-8152-584-1
2. BURÁK, E.: Daňová kreativita, Ružomberok, TESFO, 2019. 165s. ISBN 978-80-89253-94-4.
3. ČOLLÁK, J.: Zneužite práva konaním obchodnej spoločnosti – na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu. In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva. Recenzovaný zborník vedeckých prác, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. , s. 39-59. ISBN 978-80-8152-431-8
4. RAKOVSKÝ, P.: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní. Právne následky. Bratislava: C.H.Beck, 2021. s.208 ISBN 978-80-8232-000-1
5. ŠIMONOVÁ, a kol.: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike. Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Bratislava. 2016.
6. ŠTRKOLEC, M.: Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2017. 164 s. ISBN 978-80-8152-537-7
7. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy [COM(2020) 312 final]
8. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dobrej správe daňových záležitostí v EÚ aj mimo nej [COM(2020) 313 final]
9. Tlačová správa Komisie, zo dňa 14. júla 2020: Štátna pomoc: Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi, Brusel
10. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní [COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]
11. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, , s. 5, s.14, dostupné online: <<https://www.mirri.gov.sk/sekcie/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy-nikvs/index.html>>
12. Tlačová správa Finančnej správy zo dňa 21.5.2021: Aktualizovali sme Index daňovej spoľahlivosti, Bratislava
13. Tlačová správa Finančnej správy – Nové pravidlá pre preclievania, zo dňa 14.04.2021
14. Tlačová správa Finančnej správy – Pripravujeme nové pravidlá pre preclievania, zo dňa 28.03.2021
15. OECD: Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis Version, 3 April 2020

²⁸ Pozri viac: online: <<https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/>>

16. Zákon č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
17. Informácia k zákonu č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2021 Z. z.“), k uplatňovaniu nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty a k vykazovaniu tovarov s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze
18. Rozsudok Všeobecného súdu EÚ, sp. zn. 2021/C 263/18, z 12. mája 2021 – Luxembursko a Amazon proti Komisia vo veci (T-816/17 a T-318/18)
19. online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077
20. online: <https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>
21. online: <https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/index-danovej-spolahlivosti>
22. online: <https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/saldokonto>
23. online: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/oecd-secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-947dcb01/>>
24. online: www.ecm.financnasprava.sk
25. online: <https://ekrcis.financnasprava.sk/crsrform/>
26. online: <https://emerging-europe.com/business/czech-republic-is-europes-fastest-growing-e-commerce-market/>
27. online: <https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/>

KONTAKT NA AUTORA

radka.stefanova@student.upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika